

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

மு.வினிதா

முதுகலைத் தமிழ்த்துறை

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, தூலப்பரம்.

Abstract :

Auvaayar was the most important literary poet of the Sanga period. He stopped the war between Atiyaman and Thondaiman by his skill of poetry. Honorable kings who are not forgotten even after death! The education of Katha Olavaiyar without destruction is also a credit to his performance in the field. Education is also the virtue that stands behind it. is essential.

முன்னுரை:-

கருவறையில் தான் கருத்த இருட்டென்றால்
வெளிவந்தும் வெளிச்சமில்லையே
தழல் தகித்த போதும்
மழலைப் பருவத்தில் மயங்கிக் கிடந்தாய்
கைவிலங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டே
வளர்ந்து வந்தாய்
கல்விக்கண்கள் காணாமல் போனதால்
விட்டிற்குள்ளே முடங்கி கிடந்தாய்
மனிதம் போற்ற
மாற்று வீடு புகுந்தாய்
எழுச்சி கொண்டு
மடைமை விலங்குகளை விட்டெறிந்தாய்
பாரதி கண்ட
புதுமை பெண்ணாய் உலா வந்தாய்
அன்பில் தாயன்பே
புனிதமென்று உலகிற்கு உணர்த்தினாய்
பாரதம் போற்றும் புதல்வி நீ
என்றாலும் தாயாக தாலிடுவாய்.
அகிலத்தின் அனைத்து மொழிகளும்
அன்னை என உனைப் போற்றும்
பெண்ணே உனைப் பெற
பெருந்தவம் செய்தது இம்மண்ணே!!!

இவ்வாறு பெண்ணின் பெருமைகளை நாம் பேசியும் பாடியும் மகிழ்கின்றோம். பெண்ணின் சுதந்திர சிந்தனைகளானது அக்காலந்தொட்டு இன்று வரை எப்பேற்பட்ட வழிகளைக் கடந்து வந்தோம் என்று கண்போம்.

சங்க காலத்தில் பெண்ணின் சுதந்திர சிந்தனைகள்:-

சங்க இலக்கியங்களானவை நமக்கு அருளித் தந்த நூல்கள் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு இன்ன பிறவும் ஆகும். இதில் எட்டுத்தொகையில் நெடுந்தொகையான அகநானூற்றில் கூறும் சில உண்மைகள்.

தமிழர் தம் திருண நிகழ்ச்சி (86, 136ஆம் பாடல்கள்)

மணவிழாவில் மணப்பந்தலில் வெண்மணல் பரப்பி விளக்கேற்றி, மணமகளை நீராட்டித் தூய ஆடை அணிகள் அணிவித்து இறைவழிபாடு நடத்தி திங்கள்,வாகை இலையோடு சேர்த்து கட்டப்பெற்ற வெண்ணூலை தலைவிக்கு காப்பாக சூட்டுவர்! நல் ஒழுக்கங்களை கூறும் 5 திணைகளை உள்ளடக்கிய அகநானூற்றிலேயே! மணமகளான (பெண்டிருக்கு) மங்கைக்கே! சாஸ்திரங்களும் சம்பிரதாயங்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சூழல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது. அவர்தம் சுயநிலைகளில் பங்கேற்கும் சுய விருப்பங்கள் நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. அக்காலநிலையை கண்ணாடி போல் பிரதிபலித்துக் காட்டும் புறநானூறு வழி அறியப்படும் செய்திகள்.

கைம்பெண்கள்

கணவனை இழந்த பெண்கள் ஆணிகளை களைந்து கைம்மை நோன்பு நோற்றல்,உடன்கட்டை ஏறுதல் என்று

“முறத்தால் புலியை விரட்டும் மகளிர்” (பாடல் எண் - 191)

எனப் பெண்மை பெருமை வீரம் பேசும் புறநானூறே கணவனை இழந்த எம் பெண்டிருக்கு நிலைக்கும் சதியாம் இவை.“கணவன் எனும் ஒருவன் இருந்தால் மட்டுமே எம் மனிதர் குல மாணிக்கத்திற்கு மதிப்பா?”

அறநூல்களின் பெண் சுதந்திர சிந்தனைகள்

அறநூல்களில் முதன்மையானது திருக்குறள், திருக்குறளை அருளித்தந்த எம் வான் போற்றும் வள்ளுவன் மனைவி கற்புக்கரசி வாசுகியானவள்,வள்ளுவனுக்கு பணி செய்து காலந்தாழ்ந்து உணவு பறிமாற வந்த காரணத்தினால் பிச்சைக்காரன் சினத்துடன் வாசுகியை நிமிர்ந்து பார்த்தான்! தன் சினத்தினால் வாசுகியை சுட்டெறிக்கும் நோக்கத்துடன், வாசுகிகூறியது!

“கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கணவா”

அரண்ட பிச்சைக்காரன் கற்பின் வலிமை அறிந்து தூர ஓடினான். எனின் தன் அன்றாடப் பணிகளைச் செய்யும் பொருட்டு அடுத்தவர் சினத்திற்கு ஆளாக நேரிட்டது என்பதும் நம் பெண்மை சுமந்திரம் பறிபோனதாகவே நிகழ்கிறது.

ஐம்பெருங்காப்பியங்களில்

ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்றான “சிலப்பதிகாரம்” நம் குடிமக்களின் காப்பியமானது. இக்காலம் வரையிலும் கற்பினின் பெருந்தெய்வமாய் கண்ணகியை நோக்க காரணமாயிருந்தது. இருப்பினும்,

“உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்”

இவ்வாறு தெய்வமாய் நோக்கும் கண்ணகியையும் பிரிந்தானே கோவலன். எனினும், ஆடல்மகளாம் மாதவி இப்பிறப்பினில் தான் நெறி தவறாமல் ஒருவனுக்கு யாம் ஒருத்தியே எனும் அறம் நிகழ்த்திக் காட்டினாள். இவ்விரு பெண்டிருமே தம் அறம் தவறாமல் இருந்து அவர்கள் பெற்ற செல்வமோ துன்பத்தின் விளை நாளங்களே! அரசியானாலும், ஆடல்மகளிரானாலும், தம் அற்புதமான வாழ்வுதனில் ஐயமுற்று வாழ்ந்தனர்.

மணிமேகலையில்,

மாண்புடன் தான் துறவறம் பூண்டதை காப்பாற்றிக் கொள்ள அண்டை நாடு பல புகுந்து சென்றாள் மணிமேகலை,

இவ்வாறு, மகளிரானவர்கள் சுதந்திர விதைகளில்லை. மரமாகவே ஆகினும், அசைத்து அல்ல வேருடன் அறுத்துச் சாய்க்கும் சமூக நிலைமையும் நிலவிற்று என்பது மறுக்க முடியாதது.

சுதந்திரச் சிந்தனைகளைத் தூண்டும் இலக்கியங்கள் :-

சங்ககால இலக்கியப் புலவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் ஔவையார். இவர் தம் பாட்டின் திறமையால் அதியமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் இடையே நடக்கவிருந்த போரை நிறுத்தி பெருமை சேர்த்தார். உயிரே போயினும் மறம் மறக்காத மாண்புமிகு மன்னர்களையே! அழிவின்றி காத்த ஔவையாரின் கல்வியும், களத்தினில் நிகழ்த்திய பெருமைக்குரியதாகும். கல்வி என்ற ஒன்றும் அதன்பால் நிற்கின்ற அறமும். இன்றியமையாததாகும். மேலும் ஔவை எழுதிய ஆத்திச்சூடியானது, இன்றளவிலும் நாம் கேட்டுமகிழும் பெருமைக்குரியதாய் நிழ்த்திக் காட்டியவர் பெண்ணியச் சிந்தனை கொண்டவரே!

புறநானூற்றில் கூறும் பெண்களின் பெருமைகள்

போரில் இறந்துப்பட்ட தன்மகனை புறமுதுகு காட்டி இறக்காதே ! எனும் மகளிரின் மறம் பற்றி அழகாக எடுத்துரைப்பதாய் அமைகிறது. மேலும் பெண்களானவர் தம் குடும்பத்தையும் போரில் நம் நாட்டையும் காக்கும் வீரமகளிராய் திசழ்கின்றனர். புலியை முறத்தால் அடித்து விரட்டி சமூகத்தில் இன்றளவும் பேசப்படும் வீரமகளிர்

நற்றிணையின் சான்று

சலவை தொழில் செய்யும் நம் மகளிர் அவர்தம் தொழிலை சிறப்பாகச் செய்யும் அழகும் நலமும் பேசப்படுவது, மகளிர் அனைத்து தொழில்களிலும் சிறந்து விளங்கும் தன்மையைக் குறிக்கிறது.

குறுந்தொகை :-

“பூவொடு புரையுங் கண்ணும் பேயென

விறல் வனப் பெய்திய தோளும் மறையென

மதிமயக் குறாஉநுதலும்” (266 1-3)

என்பதானது உடலில் மெண்மையானவர் நம் மகளிர் ஆனால் உள்ளத்தின் அளவில் மிகவும் வலிமையானவர்கள். காட்டின் கண் இருக்கும் கொடிய மிருகங்களும் தம் குரல் இனிமையால் கட்டுப்படுத்தி வைத்து இருப்பதும் பெரிய காரியமே!

மணிமேகலையில்

நாடாளும் அரசனும் தன்னை மணமுடிக்க வற்புறத்தினாலும் தான் கொண்ட பிறப்பு துறவறத்திற்கே என்று உறுதி பூண்ட மணிமேகலையானவர், பெருமைக் குரியவர். “அமுத

சுரபி" கொண்டு தன் தாய்மை நீரூபித்து பெண்ணின் சுதந்திர சிந்தனையை போற்றி காத்தவர் என்பது எம்கருத்து. ஆண்டாண்டு காலமாய் அடங்கும் வம்சம் அடிமை வம்சம் என்று பேறு பெரும் நாளில் பெண்ணில் நிலையில் உறுதி கொண்டால் நிச்சயம் முடிப்பாள் என்று செய்து காட்டியவர். "வித்தைகள் பல கற்று வித்தகி" ஆனவர்.

சங்ககாலங்களில் பெண்கள் கல்வியில் மட்டுமின்றி வீரதீர செயல்களிலும், குடும்பத் தொழில்களிலும், வேளாண் நிலங்களில் விளைச்சல்களிலும் பங்கேற்று சீரும் சிறப்புமாய் தம் திறமைகளை நிலைநாட்டி உள்ளனர். அடக்கம், மனவலிமை, நடுவுநிலைமை, நன்மை தீமை அறிகின்ற ஆற்றல் பெண்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான உயர்வான குணமாக தொல்காப்பியர் (14)

முடிவுரை

எக்காலத்திலும் சூரியனின் ஒளியை கை வைத்து மறைத்தால் மறையாது என்பதிற்கினங்க மகளிரின் சுதந்திரங்களை கொடுக்கப்பட்டதாகவே உள்ளது. சுதந்திரம் என்பது பெறப்பட்டவையோ கொடுக்கப்பட்டவையாகவோ இல்லாமல் அவர்களின் உரிமையாக இருக்க வேண்டும்.

அகிலத்தின் ஆயிரம் மொழிகளும்
அன்னை என உனை போற்றும்
பெண்மை பெருமை என
பேசிப் பேசி வாழ்த்துப்பாடும்
பெருந்தெய்வம் நீதான் என
களிப்போடு வழிநடக்கும்,
பெண்ணே வாழ்க நீ
எந்நாளும்

அடிக்குறிப்புகள் :-

- அகநானூறு கருத்து சங்க இலக்கிய பதிப்புரைகள் பாரதி புத்தக ஆலயம் பக்கம் 38
- புறநானூறு கருத்து சங்க இலக்கிய பதிப்புரைகள் பாரதி புத்தக ஆலயம் பக்கம் 24
- நற்றினை குறிப்பு - இந்து தமிழ் திசைக்குறிப்பு
- மணிமேகலை S.N கந்தசாமி, 1978 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
- தொல்காப்பியம் பொருள் 14